
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 93

DOI 10.5281/zenodo.11942481

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПРОФЕССОРА ГЕОРГИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА МАЗОХИНА-ПОРШНЯКОВА

TO THE 100th ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF PROF. GEORGIY ALEKSANDROVICH MAZOKHIN-PORSHNYAKOV

ЧАЙКА СТАНИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ,

доктор биологических наук, профессор,

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.

CHAIKA STANISLAV YURIEVICH,

Doctor of Biological Sciences, Professor,

Lomonosov Moscow State University.

Работа представляет собой краткий очерк научной и преподавательской деятельности выдающегося энтомолога, заведующего кафедрой энтомологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Георгия Александровича Мазохина-Поршнякова в связи со 100-летием со дня его рождения. В статье отражены основные этапы жизненного пути Георгия Александровича: участие в Великой Отечественной войне, учеба в Московском университете, работа в Институте проблем передачи информации АН СССР и в Московском университете. Определены основные направления его научной деятельности. Отмечено, что А.Г. Мазохин-Поршняковым выявлена способность у общественных насекомых к обобщению визуальных стимулов, т.е. доказано наличие у них элементов интеллекта.

The work is a brief outline of the scientific and teaching activities of the outstanding entomologist, Head of the Department of Entomology at Lomonosov Moscow State University Georgy Alexandrovich Mazokhin-Porshnyakov in connection with the 100th anniversary of his birth. The article reflects the main stages of George Alexandrovich's life path: participated in the Great Patriotic War, studied at Moscow University, worked at the Institute of Problems of Information Transmission of the USSR Academy of Sciences and at Moscow University. The main directions of his scientific activity are defined. It is noted that A.G. Masokhin-Porshnyakov revealed the ability of social insects to generalize visual stimuli, i.e. they proved to have elements of intelligence.

Ключевые слова: *Мазохин-Поршняков Георгий Александрович, МГУ имени М.В. Ломоносова, участник Великой Отечественной войны, энтомолог, насекомые, физиология органов чувств, поведение насекомых, зрительная ориентация насекомых, интеллект насекомых.*

Key words: *Georgiy Aleksandrovich Mazokhin-Porshnyakov, Lomonosov Moscow State University, participant of the Great Patriotic War, entomologist, insects, insect behavior, visual orientation of insects, insect intelligence.*

В этом году исполнилось 100 лет со дня рождения Георгия Александровича Мазохина-Поршнякова – доктора биологических наук, заслуженного профессора Московского университета, лауреата Государственной премии СССР, выдающегося энтомолога, специалиста в области физиологии органов чувств и поведения насекомых (рис. 1).

Рис. 1. Георгий Александрович Мазохин-Поршняков (фото из архива кафедры энтомологии МГУ имени М.В. Ломоносова)

Георгий Александрович родился 2 февраля 1924 г. в г. Трубчевске Брянской губернии. Его вступление во взрослую жизнь пришлось на годы Великой Отечественной войны. 17-летним юношей сразу после окончания средней школы Г.А., находясь с семьей в эвакуации, пошёл добровольцем в Красную армию, а после непродолжительной учёбы в военном училище уходит на фронт (рис. 2). До 1943 года служил в тыловых частях, овладел навыками миномётчика. Будучи сержантом, он командовал миномётным расчётом в составе 572 стрелкового полка 233 стрелковой дивизии [10; 11; 14].

Рис. 2. Георгий Мазохин-Поршняков – курсант миномётного училища, 1942 г. (фото из архива кафедры энтомологии МГУ имени М.В. Ломоносова)

Участвовал в боях на передовой за освобождение Украины в июне-октябре 1943 г., воевал на Орловско-Курской дуге, брал Белгород, Харьков, Полтаву, Кременчуг, форсировал Днепр. Был ранен в руку, контужен [1]. Кроме полученных многих военных наград Г.А. бережно хранил пожелтевшую от времени справку, подписанную командиром части и начальником штаба, подлинность подписей в которой заверена печатью: “За отличные наступательные действия и освобождение гор. Белгорода от немецко-фашистских захватчиков сержанту Г. Мазохину-Поршнякову Верховный Главнокомандующий маршал Советского Союза тов. Сталин Приказом от 5 августа 1943 года объявил благодарность” [10]. Об этом дне Г.А. пишет: «Впоследствии я узнал, что в тот день Москва впервые салютовала победителям, моим живым и погибшим боевым товарищам, праздничным фейерверком» [11].

Демобилизовавшись после ранения в 1944 г., Г.А. поступает на биологический факультет Московского университета, который оканчивает по кафедре энтомологии в 1949 г. Дипломная работа на тему «Булавоусые чешуекрылые Приокско-Террасного заповедника и их роль как опылителей» была выполнена под руководством заведующего кафедрой энтомологии, профессора Евгения Сергеевича Смирнова (1898-1977) [12].

Поступив в том же году в аспирантуру, Г.А. участвует, наряду со многими другими аспирантами и студентами, в работе комплексной экспедиции Биолого-почвенного факультета, изучавшей биологические проблемы создания лесных полезащитных полос в Нижнем Поволжье. Энтомологами изучалась фауна насекомых в лесных полосах на трассе Камышин – Сталинград (Волгоград) [9]. Результаты работ легли в основу нескольких кандидатских диссертаций, в том числе и диссертации Г.А.

После окончания аспирантуры в 1953 г. Г.А. защищает выполненную под руководством профессора Е.С. Смирнова кандидатскую диссертацию на тему «Массовые вредители степного лесоразведения из отряда чешуекрылых», в которой, наряду с прикладными проблемами, рассмотрена проблема жизненных форм чешуекрылых. Особое внимание Г.А. уделил смене жизненных форм в онтогенезе насекомых с полным превращением и убедительно показал необходимость создания параллельных систем жизненных форм для всех стадий развития. Им впервые в зоологии проведено изучение жизненных форм в жизненных циклах чешуекрылых и введено понятие «биологического типа», объединяющее биологические признаки всех стадий развития вида [22].

Будучи студентом и аспирантом, Г.А. при изучении систематики и экологии чешуекрылых и жуков-могильщиков, работал с коллекциями Зоологического музея МГУ, имея там постоянное рабочее место, не находясь в штате сотрудников этого учреждения. И в настоящее время в Зоологическом музее МГУ хранятся его сборы насекомых из Московской области, с Поволжья и из Армении [3; 8].

С 1953 по 1964 гг. научная деятельность Г.А. кардинально меняется, поскольку он работает по распределению (существовавшей многие годы в СССР практике трудоустройства выпускников вузов и техникумов) в лаборатории биофизики зрения Института биофизики АН СССР. В 1963 г. лаборатория в полном составе была переведена в Институт проблем передачи информации АН СССР, составной частью которого является и в настоящее время [2, 15].

Еще изучая чешуекрылых, Г.А. заинтересовался вопросами поведения насекомых, особенностями восприятия ими окружающего мира. Это побудило его коренным образом изменить традиционный описательный подход в своих исследованиях и работать в совершенно новой области – физиологии органов чувств насекомых [13]. Это направление требовало знания многих точных наук и соблюдения высоких технических стандартов экспериментальных исследований. В своей работе по цветовому зрению Г.А. использовал новейший для того времени метод колориметрии – сравнение цветов при одновременной регистрации электрической реакции глаза насекомого [15]. С помощью этого метода изучены особенности зрения

стрекоз, была доказана трихромазия пчелиных – различение пчелами зеленых, желтых и оранжевых окрасок. Среди других вопросов зрения и зрительной ориентации насекомых им получены результаты по ряду важнейших проблем: спектральной чувствительности и ширине спектра, воспринимаемого насекомыми; привлекающему действию лучей различного спектрального состава на насекомых; роли ультрафиолетовых лучей в зрительных восприятиях насекомых; отражению ультрафиолетовых лучей цветками растений и их восприятию насекомыми; астрономической ориентации членистоногих; роли зрения в жизни членистоногих и др.

Работа Г.А. в Институте проблем передачи информации завершилась защитой им в 1965 г. докторской диссертации «Зрение насекомых» и выходом в свет в том же году в издательстве «Наука» одноименной монографии. Последняя приобрела широкую известность у нас в стране, а также за рубежом, благодаря ее изданию в США на английском языке (Georgii A. Mazokhin-Porshnyakov. *Insect Vision*. New York: Plenum, 1969. 306 p.). Этой монографией было завершено оформление в нашей стране нового – биофизического направления в энтомологии. Г.А. становится общепризнанным лидером отечественной школы по изучению биофизики и физиологии органов чувств насекомых и удостоивается в 1987 г. вместе с коллегами (В.Л. Свидерский, Л.И. Францевич, Ф.Г. Грибакин, Р.Д. Жантиев, А.В. Попов, Ю.А. Елизаров) Государственной премии СССР в области науки и техники [4; 5; 22]. Исследования в области физиологии насекомых имели не только большое научное значение, но и давали выход в практику. В частности, им разработана конструкция световых ловушек с излучателем ультрафиолетовых лучей для учета численности насекомых, имеющих хозяйственное значение.

Вся последующая трудовая деятельность Г.А. связана с Московским университетом: с 1964 г. и до последних дней жизни Г.А. работает профессором на кафедре энтомологии биологического факультета, а с 1972 по 1990 гг. – в должности заведующего той же кафедры (рис. 3) [6; 7; 18; 20]. Больших изменений в научной деятельности Г.А. при переходе на кафедру не было, за исключением того, что круг проблем и решаемых вопросов постоянно расширялся. Этот феномен хорошо известен преподавателям вузов, поскольку каждому студенту или аспиранту надо дать не только конкретную тему исследования, но зачастую и предложить проблему для дальнейшей научной работы.

Естественно, что научная работа проводилась параллельно учебной и организационной работе заведующего кафедрой, на которой число ежегодно обучающихся достигало от 30 до 40 студентов, не считая слушателей Факультета повышения квалификации (ФПК): работников службы защиты растений, направляемых Министерством сельского хозяйства, а также преподавателей университетов [9].

Важным направлением университетского периода научной работы Г.А. было изучение механизмов восприятия и опознания насекомыми окраски, размера и формы объектов. Работы в этой области стали вершиной научного труда Г.А. Им была экспериментально доказана способность насекомых к обобщению визуальных стимулов, т.е. доказано наличие элементов интеллекта у общественных насекомых. Не менее важное общебиологическое значение имеет создание и разработка Г.А. оригинальной концепции информационной организации поведения насекомых, базирующейся на двух полярных схемах: не обучающейся и обучающейся – с обратной связью и временной памятью. В этот же период Г.А. вместе со своими учениками работали над проблемами узнавания насекомыми сочетания окрасок, способности насекомых отличить окраску от цвета освещения, влияния предварительного обучения на поведение пчел в новой обстановке, моделирования образования криптической окраски. Среди других проблем следует отметить выявление для насекомых критерия сложности задач на опознание, изучения роли пищевых и гнездовых ориентиров в ориентации муравьев,

изучения поведения как механизма оптимизации репродукции насекомых и др. Результаты многогранной научной работы Г.А. отражены в более чем 240 публикациях [4].

Рис. 3. Группа сотрудников кафедры энтомологии в День Победы 1995 г.

Сидят: (слева направо) П.М. Филимонов, А.А. Девяткин, Г.А. Мазохин-Поршняков, Г.И. Рязанова. Стоят: В.Б. Чернышев, А.А. Бенедиктов, М.В. Фёдорова, С.Ю. Чайка, Е.Е. Синицина, Ж. Макаева, А.Д. Никитина, Л.И. Лютикова, К.А. Колесниченко, И.И. Соболева-Докучаева, В.М. Афонина, О.С. Корсуновская (фото из архива кафедры энтомологии МГУ имени М.В. Ломоносова)

Велики заслуги Г.А. в воспитании молодых научных и педагогических кадров. В университете он читал профилирующий для энтомологов курс «Общей энтомологии» (с 1970 г.), существенно его переработав, и оригинальный спецкурс «Биофизика насекомых» (с 1964 г.) [16; 17]. При чтении лекций раскрывались широчайшие познания Г.А. в разных областях энтомологии, его умение донести до слушателя самые сложные вопросы, требующие знаний в области физики или механики, доступной формой их изложения. Под руководством Г.А. создается ряд оригинальных учебных пособий: «Руководство по физиологии органов чувств насекомых» (1978, 1983), «Руководство к Большому практикуму по энтомологии» в 2-х частях (1978) и др., защищено более 30 кандидатских и докторских диссертаций, выполненных под его руководством или научным консультированием.

Будучи заведующим кафедрой энтомологии, Г.А. руководил также работами, проводимыми на экспериментальной пасеке медоносной пчелы в Ботаническом саду МГУ [8]. Он продолжил традиционное направление для Московского университета – исследование медоносной пчелы, которое успешно развивалось его предшественниками (Н.М. Кулагин, Г.А. Кожевников, В.В. Алпатов, Ф.А. Лаврехин и др.), но с учетом реалий нового времени, когда для развития науки в области поведения и способности к обучению животных взгляды исследователей

дователей обратились к этим совершеннейшим по многим физиологическим параметрам общественным насекомым.

Г.А. вёл большую общественную и организационно-научную работу в качестве члена Национального Комитета биологов России, члена Комитета по присуждению Ленинских и Государственных премий, Председателя Московского отделения Всесоюзного энтомологического общества, члена редколлегий нескольких научных журналов, в том числе “Известия АН СССР”, члена экспертной комиссии ВАК, члена нескольких диссертационных Советов и др. [19]. Работа в этих общественных институтах требовала широкой научной эрудиции; в ней раскрылись такие черты характера Г.А. как четкость позиции, принципиальность, благожелательность. Понимая значимость науки для общества, Г.А. много сделал для распространения новейших достижений в области энтомологии: был активным членом общества «Знание», автором многих статей в «Большой советской энциклопедии» и в научно-популярных журналах.

За участие в Великой Отечественной войне Г.А. награжден орденами “Красной Звезды” и “Отечественной войны I степени”, десятью боевыми медалями, в том числе “За победу над Германией”, а также юбилейными медалями “Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.”, “50 лет Вооруженных сил СССР”, “За доблестный труд. В ознаменовании 100-летия со дня рождения В.И. Ленина” и др. [21].

Жена Г.А. – Мазохина-Поршнякова Наталья Николаевна, кандидат биологических наук, окончив обучение по кафедре микробиологии биологического факультета МГУ, работала в области научного обоснования технологий обработки, хранения и переработки продуктов питания в пищевой промышленности. Автор многих статей и нескольких книг.

Скончался Георгий Александрович 15 марта 1998 г. Похоронен на Хованском кладбище г. Москвы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Биологи МГУ им. М.В. Ломоносова – участники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Москва: Изд-во Московского университета, 2006. 524 с.
2. Воспоминания И.А. Овсевича к 40-летию деятельности ИППИ РАН. URL: http://iitp.ru/ru/about/ovseevich_memories.
3. Два века в коллекциях Зоологического музея МГУ / Под ред. О.Л. Россолимо. М.: Изд-во МГУ, 1991. 264 с.
4. Жантиев Р.Д., Тамарина Н.А., Чайка С.Ю., Рязанова Г.И. Памяти Г.А. Мазохина-Поршнякова (1924–1998) // Энтомологическое обозрение. 1999. Т. 78. Вып. 2. С. 489-500.
5. Жантиев Р.Д., Чайка С.Ю., Рязанова Г.И., Фарафонова Г.В., Ахаев Д.Н., Бенедиктов А.А. Кафедра энтомологии Московского государственного университета. М.: Т-во научных изданий КМК, 2005. 137 с.
6. К 80-летию со дня рождения Г.А. Мазохина-Поршнякова. Entomology info. Выпуск № 18 от 2. II. 2004. URL: http://entomology.ru/main_menu/news/20040202.htm.
7. Летопись Московского университета. В 3-х томах. Т. 3: 1985-2004. Серия “Архив Московского университета”. Изд-во МГУ, 2004. 492 с.
8. Любарский Г.Ю. История Зоологического музея МГУ: Идеи, люди, структуры. М.: Т-во научных изданий КМК, 2009. 744 с.
9. Мазохин-Поршняков Г.А. Кафедре энтомологии Московского государственного университета 50 лет // Энтомологическое обозрение. 1976. Т. 55. Вып. 3. С. 722-724.
10. Мазохин-Поршняков Г.А. День на Курской дуге (из воспоминаний бывшего сержанта). Машинопись. 7 стр. 31.03.1979. URL: <https://vov.bio.msu.ru/project/mazohin-porshnyakov-georgij-aleksandrovich>.
11. Мазохин-Поршняков Г.А. Хроника первого боя // Газета: Московский университет. № 21 (3067). 8 мая 1979 г. URL: <https://letopis.msu.ru/peoples/7952>.

12. Мозаика судеб биофаковцев МГУ 1930–1960 годов поступления. В 2-х томах / Т. I. 1930-1960-е годы / Сост. Л.И. Лебедева. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2007. 478 с.
13. Московская энциклопедия. Том I. Лица Москвы. Книга 2. И-М. М.: Фонд “Московские энциклопедии”, 2008. 639 с.
14. Московский университет в Великой Отечественной войне. Издание 2-е, переработанное и дополненное. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1985. 336 с.
15. Орлов О.Ю. Становление биологического крыла Института проблем передачи информации РАН им. А.А. Харкевича. Часть I. Лаборатория биофизики зрения Института биофизики АН СССР. 2023. URL: <http://iitp.ru/gu/researchlabs/970.htm>.
16. Профессора и доктора наук МГУ им. М.В. Ломоносова: Биографический словарь 1997. Серия “Архив Московского университета”. М.: Книжный дом “Университет”, 1998. 680 с.
17. Профессора Московского университета 1955–2004. Биографический словарь в 2-х томах. Том II. М-Я. Издательство Московского университета, 2005. 1582 с.
18. Рязанова Г.И., Бенедиктов А.А., Жантиев Р.Д., Чайка С.Ю., Фарафонова Г.В. Кафедра энтомологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова – 90 лет. М.: ООО “Старая Басманная”, 2016. 155 с.
19. Тамарина Н.А., Жантиев Р.Д., Рязанова Г.А., Чайка С.Ю. Памяти Георгия Александровича Мазохина-Поршнякова (1924-1998) // Зоологический журнал. 1999. Т. 78. Вып. 2. С. 270-272.
20. Чайка С.Ю. Таксон и имя: Антропонимические названия таксонов членистоногих. М.: МАКС Пресс, 2005. 100 с.
21. Чайка С.Ю. К 90-летию профессора Георгия Александровича Мазохина-Поршнякова // Современный мир, природа и человек. Т. 4. № 1. С. 145-146.
22. Zhantiev R.D., Tamarina N.A., Chaika S.Yu., Ryazanova G.I. In Memory of G.A. Mazokhin-Porshnyakov (1924-1998) // Entomological Review. 1999. Vol. 79. No. 9. pp. 1281-1290.

© Чайка С.Ю., 2024.